

Garantievermogen in de jaarrekening

Bart Kamp

SAMENVATTING De laatste jaren staan nieuwe winstbegrippen zoals EBITDA sterk in de belangstelling. Aanvankelijk toegejuicht om zo de meest relevante resultaatposten te benadrukken, later juist bekritiseerd vanwege een onvolledige voorstelling van de winstgevendheid. De balans is eigenlijk grotendeels in de luwte gebleven, hoewel ook daar in de praktijk nieuwe tussentellingen zijn bedacht. In dit artikel wordt ingegaan op een dergelijk kengetal, het garantievermogen.

1 Inleiding

Een belangrijk kengetal bij de analyse van de jaarrekening is de solvabiliteitsratio. In de Nederlandse praktijk wordt die ratio veelal bepaald als de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal. De scheidslijn tussen eigen en vreemd vermogen is echter niet altijd strak te trekken. Sommige eigen-vermogencomponenten kennen kenmerken die meer passen bij vreemd vermogen, en vice versa. De meting van de solvabiliteitsratio of kapitaalstructuur kan daarom afhangen van het doel waarvoor het wordt gebruikt. Voor aandelenanalyse zullen met name de kenmerken van winstdeling van belang zijn; vanuit kredietbeoordeling zullen de mate van achterstelling en looptijd de meer relevante kenmerken zijn. In de praktijk blijkt de solvabiliteit op diverse manieren te worden gemeten (zie onder andere Kamp, 1998).

Onder diverse benamingen komt in de praktijk de combinatie voor van eigen vermogen en componenten van het vreemd vermogen, welke componenten een zekere achterstelling in rangorde kunnen impliceren ten opzichte van andere componenten van het

Dr. B. Kamp RA is verbonden aan BDO CampsObers, en hoofd-docent aan de Universiteit van Tilburg.

vreemd vermogen. De meest gebruikte benaming hiervoor is garantievermogen, maar ook de term 'aansprakelijk vermogen' komt regelmatig voor.

In de wet- en regelgeving wordt dit begrip nauwelijks onderkend. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) signaleert slechts dat de bedoelde tussentelling in veel gevallen niet strikt mogelijk is binnen de modellen die zijn voorgeschreven in het Besluit Modellen Jaarrekening, en dat posten met een kortlopend karakter niet in het garantievermogen of aansprakelijk vermogen dienen te worden opgenomen.

In dit artikel zullen enkele achtergronden en waarnemingen uit de praktijk worden besproken. Eerst zal de vraag worden behandeld wat vanuit de theorie de betekenis van garantievermogen kan zijn (paragraaf 2). Hierbij wordt aandacht besteed aan verschillende (mogelijke) onderdelen van het garantievermogen, de looptijd van het garantievermogen en het garantievermogen in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en de wijze van presentatie. In paragraaf 3 wordt kort ingegaan op internationale regelgeving. Hierbij zal worden beoordeeld in hoeverre het begrip garantievermogen ook past binnen IFRS. Paragraaf 4 biedt een inventarisatie van de wijze waarop het begrip garantievermogen wordt gebruikt in de praktijk. Hierbij is met name geput uit *annualreports.info*, een database met jaarrekeningen van Nederlandse ondernemingen met meer dan honderd werknemers.

2 Betekenis van garantievermogen

2.1 Het begrip garantievermogen: theoretische uitgangspunten

Om vreemd-vermogenbestanddelen tot het garantievermogen te mogen rekenen, zijn er hoofdzakelijk twee criteria van belang: (1) het vermogen is achtergesteld bij andere verplichtingen, en (2) het vermogen

is langlopend. Merk op dat dit ook typisch eigenschappen zijn van het eigen vermogen. Feitelijk gaat het er dus om of deze vermogenscomponenten *bezien vanuit kredietbeoordeling*, gelijkwaardig zijn aan eigen vermogen, in de zin dat de hiermee gefinancierde activa een buffer vormen op de verhaalsmogelijkheid van (andere) crediteuren. Bezien vanuit gewone aandeelhouders is het garantievermogen veel minder van betekenis als maatstaf voor de kapitaalstructuur: zolang deze vermogenscomponenten een niet-winstafhankelijke vergoeding krijgen (rente), veroorzaken zij net als andere schulden een hefboomwerking op de rentabiliteit van het eigen vermogen, zijn ze net als andere schulden preferent boven aandeelhouders bij liquidatie, en hebben doorgaans een zelfde fiscale status als andere schulden in het kader van het *tax shield* voordeel van schuldfinanciering.

De termen garantie en aansprakelijk doen vermoeden dat een bepaalde partij borg staat voor een zekere minimale omvang van het vermogen. De termen lijken niet afkomstig te zijn vanuit een specifiek juridische achtergrond, maar lijken meer ontstaan vanuit de bedrijfseconomische gedachte als in de vorige alinea beschreven. Dat deze overwaarde ook daadwerkelijk beschikbaar zal blijven, is echter niet *gegarandeerd*. Door toekomstige verliezen kunnen de met garantievermogen gefinancierde activa teniet gaan. Daarnaast is het denkbaar dat ze een eindige looptijd hebben die uiteindelijk leidt tot een uitstroom van middelen. Ook de term 'aansprakelijk vermogen' is niet echt treffend. De aansprakelijkheid van de betreffende vermogensverschaffers zal doorgaans niet verder gaan dan de op de balans verantwoorde bedragen. En voor dat vermogen geldt dezelfde beperking als beschreven in de vorige alinea. Het komt wel voor dat vermogensverschaffers of derden zich garant of aansprakelijk stellen boven het zichtbare vermogen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan niet-volgestorte aandelen of aansprakelijkheidstelling. Bouma en Van de Poel (1982) rekenen dergelijk 'toezegd vermogen' ook uitdrukkelijk tot het garantievermogen. Deze toezeggingen blijven echter off-balance, en worden (daarom) in de huidige praktijk normaliter niet in de berekening van het garantievermogen betrokken. Een van de weinige onderzoeken op dit gebied is Chen et al. (1994). Zij ontwikkelden een analytisch model om onder andere de waarde van een dergelijke toezegging te bepalen. Een enkele keer wordt voor het begrip garantievermogen ook wel de term 'risicodragend vermogen' gebruikt. Bezien vanuit de bufferfunctie is dat te verdedigen, maar het suggereert dat het overige vermogen (het (overig)

vreemd vermogen) daarmee niet-*risicodragend* zou zijn. Qua risicoprofiel staan eigen vermogen en vreemd vermogen echter op een glijdende schaal. Zeker bij ondernemingen in zwaar weer tendert het risico van leningen naar dat van eigen vermogen. Bij gebrek aan een beter alternatief gebruik ik vooralsnog in dit artikel de term garantievermogen, gegeven dat dit de in de praktijk meest voorkomende benaming is.

2.2 Onderdelen van het garantievermogen

In de later in dit artikel besproken praktijk worden verschillende balansposten tot het garantievermogen gerekend. In deze paragraaf zullen enkele daarvan worden getoetst aan de theoretische uitgangspunten van wat als garantievermogen zou kwalificeren.

a Achtergestelde leningen

De meest voorkomende post binnen het garantievermogen betreft achtergestelde leningen. De reden is dat in geval van liquidatie aflossing pas plaatsvindt nadat alle andere verplichtingen zijn voldaan. In die zin is de overeenkomst met eigen vermogen groot. Hoofd (2004) beschrijft de diverse mogelijke juridische vormen van achterstelling. Een bijzonder aspect dat bij achtergestelde leningen aandacht verdient, is een mogelijk verrekeningsbeding. Hoewel op zichzelf verrekening niet bezwaarlijk is, kan het er wel toe leiden dat de achtergestelde lening niet als garantievermogen zou mogen worden aangemerkt. Dorsman (2003) bespreekt in dit kader het Habo-arrest. In de praktijk komt het voor dat de verstrekker van de achtergestelde lening (veelal de directeur-grootaandeelhouder), ook vorderingen heeft op de vennootschap. In het Habo-arrest is bepaald dat achterstelling niet per se betekent dat afstand wordt gedaan van de mogelijkheid van verrekening. Verrekening ondergraaft echter de achterstelling. Bij liquidatie zal de vordering op de leningverstrekker (bijvoorbeeld dus de directeur-grootaandeelhouder) niet kunnen worden geïncasseerd, maar worden verrekend met (een deel van) de achtergestelde lening. Effectief is de achtergestelde lening voor dit deel daarmee preferent geworden, dus zelfs meer dan concurrent met de overige schulden! Een rubricering binnen het garantievermogen is daarmee in strijd met de bedoelde betekenis van garantievermogen.

b Converteerbare leningen

In een aantal gevallen worden converteerbare leningen (obligaties) gepresenteerd als onderdeel van het garantievermogen. Het conversierecht suggereert een nauw verband met het eigen vermogen, als ware het

toekomstig eigen vermogen. Dit komt onder andere aan de orde in IAS 32. Deze standard schrijft voor dat de waarde van de converteerbare lening wordt gesplitst in een 'gewone' lening zonder conversierecht met bijpassende rentevoet, en een warrant. De warrant wordt gerubriceerd onder het eigen vermogen, omdat de waardeontwikkeling daarvan direct samenhangt met de waardeontwikkeling van de aandelen. Het disagio dat hierdoor ontstaat op de 'gewone' lening wordt gedurende de looptijd geamortiseerd ten laste van het resultaat.

Bedacht moet echter worden dat doorgaans het conversierecht bij de verstrekker (de crediteur) van de lening ligt. Conversie zal dan alleen plaatsvinden indien de vooruitzichten van de onderneming gunstig zijn. Zijn de vooruitzichten ongunstig, dan zal de verstrekker van de lening kiezen voor aflossing. In een negatief scenario biedt het conversie-element van de lening dus geen financiële buffer richting andere crediteuren. Dat zou wel het geval zijn indien de onderneming het recht heeft om te kiezen tussen conversie of aflossing. Deze vorm van converteerbare leningen is echter minder gangbaar.

In alle in de praktijk gevonden gevallen is in de jaarrekening duidelijk aangegeven dat de converteerbare leningen ook achtergesteld zijn. Het is dus de achterstelling, en niet de conversiemogelijkheid, die het tot onderdeel van het garantievermogen maakt.

c Uitgestelde winst

Bij sale-and-lease-back-constructies komt het voor dat boekwinsten die worden behaald op de 'sale' niet direct tot het resultaat worden gerekend, maar worden toegerekend aan de looptijd van het leasecontract. In dat geval verschijnt op de balans een 'egalisatiefonds', ook wel niet-gerealiseerde winst genoemd. Soms wordt ook deze post tot het garantievermogen gerekend. De gedachte is dan, dat het slechts een kwestie van tijd is totdat de ongerealiseerde winst wel wordt gerealiseerd. Een enkele keer wordt deze post wel als 'embryonaal eigen vermogen' omschreven¹. Toch kan er een kritische kanttekening bij deze post worden geplaatst. De boekwinst ontstaat doordat de sale and lease back gebaseerd wordt op de reële waarde van het actief op moment van verkoop. Deze reële waarde zal veelal hoger zijn dan de boekwaarde. Bedacht moet dan worden dat ook de leasetermijnen gebaseerd zijn op de reële waarde. Tegenover de boekwinst staan dus toekomstig hogere leasetermijnen (hoger dan de aanvankelijke afschrijving en rentekosten). Juist hierom wordt winstneming uitgesteld en gemacht met de hogere kosten in de toekomst. Het is

dus maar de vraag of uiteindelijk per saldo een winst zal worden gemaakt. Door de niet-gerealiseerde winst als quasi eigen vermogen te beschouwen, wordt slechts één kant van de medaille getoond.

Voorbeeld: Een onderneming heeft op haar balans een pand staan met een boekwaarde van 100, met daar tegenover een banklening van eveneens 100 tegen 6%. De resterende levensduur van het pand is 20 jaar, met daarna een restwaarde van nul. Nu verkoopt de onderneming het pand tegen de huidige marktwaarde van 140 aan een leasemaatschappij. Daarbij wordt direct overeengekomen dat de onderneming het pand voor (ten minste) 10 jaar zal huren. De leasetermijn zal ergens in de buurt liggen van de annuïteit bij een verbruik van de huidige waarde (140) gedurende 20 jaar. Bij een rente van 6% is dat 12,21. De onderneming ontvangt dus van de leasemaatschappij een bedrag van 140 dat gebruikt wordt om de banklening af te lossen. De boeking is:

liquide middelen	140	
aan pand		100
aan boekwinst		40
en		
banklening	140	
aan liquide middelen		140

In de volgende jaren bedragen de kosten van het pand 12,21. Zou het pand niet verkocht zijn, dan waren de kosten 1/20 van 100 aan afschrijving, en 6% van 100 aan rentekosten, in totaal 11. Met andere woorden, enerzijds wordt een boekwinst gemaakt van 40, maar daar staan in ieder geval voor de komende 10 jaar voor 1,21 aan hogere kosten tegenover. Om die reden wordt de winst nog niet als gerealiseerd beschouwd, maar verdeeld over de komende 10 jaar. Hiertoe wordt de boekwinst op de balans gepassiveerd. In de latere jaren valt steeds 1/10 daarvan vrij ten gunste van het resultaat. De (netto)kosten zijn dan $12,21 - 4 = 8,21$. Doordat de boekwinst wordt 'recycled', dat wil zeggen, na eerste passivering via het resultaat opnieuw toegevoegd aan het vermogen, is het effect op het vermogen jaarlijks -1,21. Met andere woorden, na het eerste jaar is van de oorspronkelijk gepassiveerde boekwinst van 40 maar 38,79 over. Aan het eind van de leaseperiode van 10 jaar is nog maar 27,9 over. Dit voorbeeld illustreert dat de gepassiveerde boekwinst uiteindelijk maar voor een gedeelte blijvend het eigen vermogen versterkt. Bij een 'negatief scenario' zou betoogd kunnen worden dat enerzijds de boekwinst al volledig is ontvangen, en dat anderzijds de hogere kosten wegvallen indien de onderneming voortijdig moet worden gestaakt. De onderneming heeft dus een

liquiditeitsvoordeel. Veelal zal echter contractueel zijn bepaald, dat bij voortijdige beëindiging van het contract de gederfde toekomstige marge direct opeisbaar wordt, en toegevoegd wordt aan de concurrente verplichtingen. Het pand is eigendom van de lease-maatschappij, en valt dus niet in de boedel. Dit levert dus geen verbetering van de verhaalsmogelijkheid voor andere crediteuren op. Door de gepassiveerde boekwinst volledig tot het garantievermogen te rekenen, wordt het garantievermogen dus enigszins geflatteerd.

d Latente belastingverplichtingen

Ook worden in een aantal gevallen de latente belastingverplichtingen onder het garantievermogen geschaard. De redenering is dat wanneer de latentie betrekking heeft op een commercieel hogere boekwaarde dan fiscaal, bij een negatief scenario waarbij het actief wordt afgewaardeerd, de latente verplichting evenredig meedaalt. Bij een daling onder de fiscale boekwaarde is de latente fiscale claim dan verdwenen.

Daarnaast worden latente belastingverplichtingen pas daadwerkelijke verplichtingen indien op het moment dat de belastbare verschillen teniet gaan, er (fiscale) winst wordt behaald. Mocht op dat moment verlies worden geleden – ongeacht of dit voortvloeit uit een afwaardering van een fiscaal anders gewaardeerd actief – dan loopt het verschil uiteindelijk toch onbelast af. In een pessimistisch scenario waarbij de onderneming inteert op haar eigen vermogen, zal dit gepaard gaan met fiscale verliezen waardoor de latente belastingverplichtingen uiteindelijk verdampen.

Een voorbeeld ter illustratie. Een onderneming schrijft een machine met een verkrijgingsprijs van 120 commercieel af in 5 jaar, maar fiscaal in 3 jaar. Het belastingtarief is 30%. In jaar 1 tot en met 3 bedraagt EBITDA² 50, en jaar 4 en 5 is EBITDA -10. Het verlies houdt geen verband met de machine, en deze hoeft dus niet te worden afgewaardeerd.

Tabel 1. Belastingdruk bij fiscaal versneld afschrijven

	EBITDA	Afschrijving		Fiscale winst	Te betalen belasting	Latentie	Winst voor belasting	Belastingkosten	Belastingdruk
		Comm.	Fisc.						
1	50	24	40	10	3	4,8	26	7,8	30%
2	50	24	40	10	3	9,6	26	7,8	30%
3	50	24	40	10	3	14,4	26	7,8	30%
4	-10	24	0	-10	0	7,2	-34	-7,2	21%
5	-10	24	0	-10	0	0	-34	-7,2	21%
		120	120	10	9		10	9	

Tabel 2. Belastingdruk indien fiscaal gelijk is aan commercieel

	EBITDA	Afschrijving		Fiscale winst	Te betalen belasting	Latentie	Winst voor belasting	Belastingkosten	Belastingdruk
		Comm.	Fisc.						
1	50	24	24	26	7,8	0	26	7,8	30%
2	50	24	24	26	7,8	0	26	7,8	30%
3	50	24	24	26	7,8	0	26	7,8	30%
4	-10	24	24	-34	0	0	-34	0	0%
5	-10	24	24	-34	0	0	-34	0	0%
		120	120	10	23,4		10	23,4	

In tabel 1 en 2 wordt de berekening van de belastingdruk weergegeven, mét respectievelijk zonder fiscaal versneld afschrijven. We zien dat de totaal te betalen belasting in tabel 1 14,4 lager is dan in tabel 2, precies het bedrag van de latentie in jaar 3. De latente verplichtingen die afgewikkeld worden in jaren van verlies hoeven dus uiteindelijk niet te worden betaald. Toch moet deze conclusie enigszins worden genuanceerd. In dit voorbeeld is namelijk geabstraheerd van de in Nederland bestaande mogelijkheid van terugwaartse verliescompensatie (carry back). Bij carry back zouden de latenties die afgewikkeld worden in verliesjaren doorwerken op de teruggaaf van de eerdere winstjaren waarop het verlies alsnog in mindering wordt gebracht³. In het voorbeeld zou bij toepassing van carry back in jaar 4 en 5 recht zijn op een teruggaaf van 3; zonder versneld afschrijven zou de teruggaaf 10,2 zijn. De latentie wordt dus alsnog verrekend met de teruggaaf. Dit betekent dat bij een negatief scenario de latenties pas verdampen indien het (fiscale) verlies groter is dan de (fiscale) winsten in de drie voorafgaande jaren. In het extreme geval van dreigend faillissement (wanneer de rol van garantievermogen dus pas echt belangrijk wordt), zal dit doorgaans het geval zijn.

e Overige voorzieningen

Sommige ondernemingen gaan nog verder, en rekenen alle voorzieningen tot het garantievermogen. Dorsman (1994) maakt hiertoe een onderscheid tussen voorzieningen met een kostenkarakter en voorzieningen met een schuld karakter. Denk bij de eerste categorie met name aan de voorziening voor groot onderhoud. Dorsman stelt dat doordat het plegen van groot onderhoud geen verplichting jegens derden is, in tijden van schaarse middelen kan worden besloten om het onderhoud niet uit te voeren. De voorzieningen met een kostenkarakter rekent Dorsman daarom tot het garantievermogen. Daarbij kan wel de kanttekening worden gemaakt dat onderhoud onvermijdelijk kan zijn. In dat geval zou het achterwege laten van onderhoud de productie – en daarmee de opbrengsten – in gevaar kunnen brengen. Bovendien zal achterstallig onderhoud de realiseerbare waarde van de betreffende activa verminderen. Daarmee worden dus toch de verhaalsvermogelijkheden voor crediteuren ondermijnd. IFRS kent de voorziening voor groot onderhoud niet meer, juist vanwege het gebrek aan het bestaan van een verplichting jegens derden. Ook in Titel 9 wordt de definitie van voorzieningen aangepast aan die van IFRS, maar daarnaast blijft de voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten uitdrukkelijk bestaan.

Om voorzieningen met een schuld karakter tot het garantievermogen te rekenen, lijkt het enig denkbare argument hiervoor te zijn dat het gaat om voorwaardelijke of onzekere verplichtingen. Maar indien gewaardeerd volgens de gangbare Richtlijnen, geeft de boekwaarde van de voorziening een redelijke schatting van de daadwerkelijke verplichting. Anders dan bij de latente belastingverplichtingen zal er doorgaans geen aanleiding zijn om te veronderstellen dat bij een ongunstig scenario deze voorzieningen achtergesteld zouden zijn. Ook Dorsman stelt dat dit type voorzieningen niet tot het garantievermogen behoort.

2.3 Looptijd van garantievermogen

De stelling van de RJ dat kortlopende posten niet opgenomen dienen te worden onder het garantievermogen, heeft invloed op de volgende posten:

- Het aflossingsdeel van achtergestelde leningen: soms wordt inderdaad uitdrukkelijk toegelicht dat het aflossingsdeel niet is meegerekend, maar veelal wordt dit in het midden gelaten. In een enkel geval wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het aflossingsdeel wél deel uitmaakt van het garantievermogen. Meestal zijn achtergestelde leningen langlopend, zonder een vooraf bepaald aflossingsplan, maar de jaarrekening is hier vaak niet erg duidelijk over. De vraag is dan of een dergelijke achtergestelde lening met onmiddellijke ingang kan worden opgezegd, zodat onmiddellijke terugbetaling kan worden verlangd. Het feit dat een geldlening bedoeld was als versterking van het vermogen dat voor de gezamenlijke schuldeisers van de debiteur beschikbaar was, en het feit dat deze geldlening voor onbepaalde tijd werd aangegaan, brengen niet op zichzelf mee dat de overeenkomst niet opzegbaar is. Maar, de opzegbaarheid wordt begrensd door de redelijkheid en billijkheid, hetgeen onder meer wil zeggen dat bij opzegging en opeising een redelijke opzegtermijn in acht moet worden genomen. Gezien het doel en de strekking van de lening brengen de redelijkheid en billijkheid mee dat het de crediteur in dit geval niet is toegestaan onmiddellijke terugbetaling te verlangen. Anderzijds gaat voor de debiteur de stelling niet op dat hij wegens bijvoorbeeld een zwakke financiële positie op dit moment helemaal niets hoeft terug te betalen. In een redelijk recente rechtszaak besliste de rechter dat een gefaseerde aflossing op zijn plaats was en stelde daarvoor een aflossingsschema vast⁴.
- Het voorgesteld dividend: sinds de invoering van RJ 160 (2003) dienen voorgestelde dividenden niet meer als verplichting te worden gepresenteerd, maar begrepen te blijven in het eigen vermogen. Dit is dus een

kortlopend deel van het eigen vermogen. In de praktijk zijn geen gevallen aangetroffen waar hiervoor het garantievermogen wordt aangepast.

- De voorziening voor latente belastingverplichtingen: afhankelijk van de aard van de latente verplichting zal doorgaans een deel kortlopend kunnen zijn.

2.4 Garantievermogen: enkelvoudig of geconsolideerd?

In de praktijk wordt het garantievermogen met name berekend op basis van de geconsolideerde balans. Dit roept de vraag op of het uitmaakt of de vermogensbestanddelen van het garantievermogen zich in de topholding bevinden, of in de onderliggende werkmaatschappijen. In een aantal gevallen wordt het belang derden uitdrukkelijk buiten het garantievermogen gehouden, mogelijk omdat dit vermogensbestanddeel zich 'lager' in de groep bevindt.

Bezien vanuit een enkele vennootschap is het goed voor te stellen dat het eigen vermogen en achtergestelde leningen een financiële buffer vormen voor de overige schulden van de vennootschap. Maar het is de vraag of het eigen vermogen en achtergestelde leningen van de ene groepsmaatschappij ook een buffer vormt voor de schulden van een andere groepsmaatschappij. Wanneer er geen onderlinge aansprakelijkheden zijn, kan binnen een groep een rechtspersoon failliet gaan, zonder dat daarbij het eigen vermogen of de achterstelling van een schuld bij een andere rechtspersoon binnen de groep tot enig extra verhaal voor de crediteuren leidt.

Ter illustratie: veronderstel een eenvoudige groep: een moedermaatschappij met één 100%-dochter. De dochter heeft een eigen vermogen van 50, en schulden van 120; de moeder heeft een eigen vermogen van 100 (met daar tegenover een post deelneming van 50, en overige activa van 50). Het groepsvermogen zal dan 100 bedragen, en de geconsolideerde schulden 120. Uitgaand dat de moeder zich niet aansprakelijk stelt voor de schulden van de dochter, is de financiële buffer voor de schulden slechts het eigen vermogen van de dochter, dus 50, in plaats van het groepsvermogen van 100.

Hetzelfde geldt voor achtergestelde leningen. Zonder borgstelling door de vennootschap met de achtergestelde lening, hebben crediteuren van andere groepsmaatschappijen geen verhaalsmogelijkheid op de activa van deze vennootschap. Weliswaar zou deze vennootschap de uit de achtergestelde lening verkre-

gen middelen kunnen doorlenen aan andere groepsmaatschappijen – met eveneens een achterstelling –, maar dan nog gaat het verhaal per groepsmaatschappij niet verder dan de individueel verkregen (door)lening. Het is dan nog steeds mogelijk dat bij het faillissement van zo'n groepsmaatschappij crediteuren niet volledig worden afgelost, terwijl de achtergestelde lening nog steeds (gedeeltelijk) kan worden afgelost vanuit andere delen van de groep.

RJ 254.111a onderkent deze complicatie van achterstelling binnen een groep, en acht de aanduiding van achterstelling alleen aanvaardbaar indien de lening achtergesteld is bij alle overige schulden op de geconsolideerde balans. De mogelijk beperkte financiële bufferfunctie van het groepsvermogen voor alle schulden op de geconsolideerde balans wordt niet door de RJ besproken, maar juist het hanteren van het begrip garantievermogen suggereert nog eens extra de ruime bufferfunctie.

Conclusie: in een geconsolideerde balans is het groepsvermogen niet per se volledig achtergesteld bij alle schulden. Dit zou slechts anders zijn indien de moedermaatschappij zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor alle groepsmaatschappijen. Dan is er bezien vanuit het perspectief van verhaalsmogelijkheid voor crediteuren geen wezenlijk verschil meer tussen de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening, en geldt dus het gehele groepsvermogen als verhaalsobject voor alle schulden. Merk op dat een '403-verklaring' hiertoe strikt genomen niet voldoende is. Bij een 403-verklaring is de moeder hoofdelijk aansprakelijk voor schulden uit *rechtshandelingen*, en derhalve niet voor bijvoorbeeld belastingschulden⁵. Ook een achtergestelde lening is pas daadwerkelijk achtergesteld bij alle geconsolideerde schulden indien de vennootschap die de lening is aangegaan zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de schulden van alle groepsmaatschappijen. Een analyse binnen de dataset van het later in dit artikel beschreven praktijkonderzoek leert dat bij slechts ongeveer de helft van de ondernemingen die een geconsolideerd garantievermogen waarin achtergestelde leningen zijn begrepen vermelden in de jaarrekening van de holding door middel van een '403-verklaring' hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van (vrijwel) alle groepsmaatschappijen.

Ook de status van latente belastingverplichtingen is in groepsverband minder duidelijk dan bezien vanuit een enkele vennootschap. Doordat de fiscale posities van groepsmaatschappijen onafhankelijk van elkaar

zijn (afgezien van fiscale eenheden), kan een latente verplichting bij de ene groepsmaatschappij zich realiseren terwijl een andere groepsmaatschappij faillieert. De latentie is dan niet verdampt, ondanks verliezen en liquidatie binnen de groep.

Feitelijk is de notie achter garantievermogen in een geconsolideerde balans meer intuïtief, dan dat het daadwerkelijk de financiële buffer voor de geconsolideerde schulden weergeeft. De aanwezigheid van een bepaalde omvang van groepsvermogen geeft aan dat de onderneming wel de *mogelijkheid* heeft om bijvoorbeeld door interne financieringen financiële buffers te verdelen binnen de groep, maar daartoe is de onderneming niet verplicht. Juist indien groepsdelen ten onder dreigen te gaan, wordt een dergelijke beslissing minder waarschijnlijk.

2.5 Wijze van presentatie

De wet noch het Besluit modellen jaarrekening kennen het begrip garantievermogen of aansprakelijk vermogen. De volgorde van de posten volgens modellen voor de balans laten veelal een aaneensluitende opsomming van posten die behoren tot het garantievermogen niet toe. Indien bijvoorbeeld op de balans voorzieningen zijn opgenomen, staan deze tussen het eigen vermogen en achtergestelde leningen in. Zeker met de nieuwe RJ 160 die leidt tot een balans vóór winstbestemming, zal het veelal niet mogelijk zijn om deze tussentelling 'netjes' te maken, vanwege het impliciete voorgestelde dividend binnen het eigen vermogen. Indien deze aaneensluitende opsomming van posten niet kan worden bewerkstelligd, is het volgens de RJ mogelijk het bedrag van het garantievermogen of aansprakelijk vermogen te vermelden in de toelichting. Wat ook in de praktijk voorkomt, is dat in de balans de posten die onderdeel uitmaken van het garantievermogen worden aangeduid met een *, waarbij onderaan de balans, bij wijze van voetnoot, de omvang van het garantievermogen wordt aangegeven. Ook komt het voor dat het garantievermogen slechts vermeld wordt in het meerjaren/kengetallenoverzicht, dus buiten de formele jaarrekening sec.

Dat wettelijke modellen voor de balans het begrip garantievermogen niet kennen, kan ook gevolgen hebben voor de wijze waarop de jaarrekening bij het Handelsregister wordt gepresenteerd. Tegenwoordig kan iedereen jaarrekeningen die gedeponeerd zijn bij het Handelsregister (tegen vergoeding) downloaden van de internetsite van de Kamer van Koophandel. Hierbij heeft de gebruiker de keuze tussen de inge-

scande originele jaarrekening, en een 'gestandaardiseerde' jaarrekening. Deze laatste vorm is door de KvK zelf samengesteld op basis van de originele jaarrekening. Hierbij zijn de cijfers uit de jaarrekening overgenomen in een database die de hoofdingeling van de balans en resultatenrekening volgt. Daarbij worden tevens automatisch enkele gangbare financiële ratio's berekend.

In een bepaald praktijkgeval bleek dit echter verkeerd uit te werken. Door verliezen had de betreffende vennootschap een negatief eigen vermogen. Omdat dit tekort naar verwachting tijdelijk was, had de directeur-groootaandeelhouder een achtergestelde lening aan de vennootschap verschaft. In de jaarrekening wordt deze achtergestelde lening gepresenteerd als onderdeel van het aansprakelijk vermogen (garantievermogen). De gestandaardiseerde jaarrekening van de KvK kent deze nuancering echter niet, zodat de lening daar als 'gewone' schuld wordt gepresenteerd, met navenante gevolgen voor de solvabiliteitsratio, zonder nadere toelichting. De directeur-groootaandeelhouder vreest nu dat leveranciers die (alleen) de gestandaardiseerde jaarrekening raadplegen hun leveranties zullen opschorten⁶.

3 Internationale regelgeving

In Engelstalige jaarrekeningen van Nederlandse ondernemingen die het begrip garantievermogen hanteren, wordt als Engelse vertaling 'capital base' gebruikt. Als we 'over de grens' kijken, blijkt dat het begrip garantievermogen relatief weinig voorkomt. Hooguit bij enkele financiële instellingen en nutsbedrijven zijn verwijzingen te vinden dat 'subordinated debt' (achtergestelde schulden) gerekend wordt tot de 'capital base'.

Noch bij US GAAP noch bij IFRS komt het begrip uitdrukkelijk voor. Sterker, er is een tendens waarneembaar waarbij de definiëring van schulden juist wordt aangescherpt. De Amerikaanse standard SFAS 150 gaat nadrukkelijk in op mogelijke aflossingsverplichtingen van eigen vermogen, een fenomeen dat wij in Nederland niet kennen. Dergelijke aflosbare aandelen dienen als verplichting te worden gepresenteerd.

Op basis van IAS 32 (alineas 25 en 26 uit de Application Guidance) lijkt het er op dat zelfs preferent aandelenkapitaal als schuld moet worden gepresenteerd. Deze tendens staat dus haaks op het oprekken van het tonen van de financiële buffer zoals dat bij het garantievermogen gebeurt. Anderzijds verscheen onlangs

exposure draft ED 7 Financial Instruments: Disclosures, waarin onder andere aanvullende toelichting omtrent 'capital' wordt verlangd. Ondernemingen dienen een omschrijving te geven van wat zij als 'capital' beschouwen. Hoewel 'capital' niet wordt gedefinieerd, wordt wel uitdrukkelijk aangegeven dat dit 'capital' meer kan omvatten dan alleen financiële instrumenten. In de bijbehorende Implementation Guidance wordt een voorbeeld gegeven waarbij (adjusted) capital bestaat uit het aandelenkapitaal, agioreserve, minderheidsbelangen, ingehouden winsten en herwaarderingsreserve, maar exclusief de cash flow hedge reserve. Capital is dus niet noodzakelijkerwijs gelijk aan het eigen vermogen. Denkbaar zou dus kunnen zijn dat ook overige elementen van het garantievermogen als capital beschouwd kunnen worden, afhankelijk van het beleid van de onderneming met betrekking tot de kapitaalstructuur.

Deze exposure draft richt zich vooral op de inhoud van de toelichting, niet op de presentatie in de balans. Toch ligt het voor de hand dat indien het financieringsbeleid van de onderneming zich richt op het garantievermogen, in plaats van alleen op het eigen of groepsvermogen, dit kengetal ook prominent naar voren komt in de balans. Juist bij IFRS is dat gemakkelijker door te voeren dan voor 'Nederlandse' jaarrekeningen, aangezien IFRS geen voorschriften kent met betrekking tot de modellen voor de hoofdoverzichten. IAS 1 alinea 67 staat uitdrukkelijk toe dat tussentellingen mogen worden toegevoegd indien dit het inzicht verbetert. De belemmering die de RJ noemt (RJ 240.244: 'De volgorde van de posten volgens modellen voor de balans laten veelal een aaneensluitende opsomming van posten die behoren tot het garantievermogen niet toe') speelt dus niet binnen IFRS. Binnen IFRS zouden de relevante posten

zodanig kunnen worden gerangschikt dat deze tussentelling wel mogelijk is. Uiteraard moet nog wel steeds per post uitdrukkelijk blijken of het eigen vermogen of verplichtingen betreft.

4 Garantievermogen in Nederlandse jaarrekeningen: balanssturing?

In de discussie rond winstbegrippen zoals EBITDA wordt veelal verondersteld dat deze begrippen met name worden toegepast door ondernemingen met een lage winstgevendheid, om zo toch een hogere performance te tonen. Analoog is het denkbaar dat het begrip garantievermogen vooral wordt gebruikt door ondernemingen met een ondergemiddelde solvabiliteitsratio. Om dit te toetsen zijn uit de database annualreports.info jaarrekeningen geselecteerd waarin garantievermogen voorkomt. De onderzochte periode besloeg de boekjaren 2001-2003, waarbij niet twee of meer jaarrekeningen van dezelfde onderneming zijn geselecteerd. Dit resulteerde in 77 waarnemingen.

Voor iedere onderneming is de solvabiliteitsratio berekend, zowel op basis van het eigen vermogen alleen, als op basis van het garantievermogen. De noemer is steeds het balanstotaal. De solvabiliteit op basis van het eigen vermogen blijkt gemiddeld 29% te bedragen; op basis van het garantievermogen 37%. Gemiddeld bedraagt de aanvulling van niet-eigen vermogen tot het garantievermogen dus 8% van het balanstotaal, waarbij de standaarddeviatie ruim 9 procentpunten bedraagt. Het onderscheid in garantievermogen heeft dus meestal een wezenlijke invloed op de solvabiliteitsratio. De vraag is hoe deze solvabiliteitsniveaus zich verhouden tot de gemiddelde solvabiliteit van ondernemingen. Diverse databases

Tabel 3. Onderdelen van het garantievermogen in de populatie van 77 ondernemingen

Vermogensbestanddeel	n
Achtergestelde lening	56
- waarvan uitdrukkelijk inclusief aflossingsverplichting	3
- waarvan uitdrukkelijk exclusief aflossingsverplichting	2
Achtergestelde converteerbare lening	10
Latente belastingverplichtingen	8
Winstegalisatiefonds	2
Overige voorzieningen	2
Belang derden uitdrukkelijk niet meegeteld	2

met financiële kengetallen komen tot uiteenlopende schattingen van de gemiddelde solvabiliteit van Nederlandse ondernemingen, variërend van 26% (op basis van Branche In Zicht) tot 41% (CBS Statline). Smeets (1999) signaleert dat de solvabiliteit van grote ondernemingen gemiddeld hoger is (ruim 40%) dan die van kleine ondernemingen (rond de 30%). Door verschil in populatie kunnen de diverse databases dus tot verschillende uitkomsten komen. Wanneer we de selectie van ondernemingen met garantievermogen splitsen in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd (als benadering van groot en klein), zien we in tabel 4 een klein verschil in solvabiliteit: 32% voor de beursgenoteerde ondernemingen, en 28% voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen. Voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen lijkt de solvabiliteit niet wezenlijk lager dan gemiddeld voor deze groep (rond de 30%), dus ook zonder garantievermogen zouden veel van de onderzochte ondernemingen een minstens gemiddelde solvabiliteit tonen. Voor de beursgenoteerde ondernemingen is het verschil met het gemiddelde (ruim 40 %) duidelijk groter. Zou de solvabiliteit van de beursgenoteerde ondernemingen gemeten worden op basis van het garantievermogen, dan bedraagt die 41%, opvallend dicht in de buurt van het gemiddelde voor beursgenoteerde ondernemingen.

Om niet alleen op het onderscheid wel of niet beursgenoteerd te vergelijken, zijn aanvullend jaarrekeningen geselecteerd van vergelijkbare ondernemingen. Criteria daarbij waren

- dezelfde branche (op basis van de branche-indeling van annualreports.info),
- het hebben van achtergestelde leningen, en
- géén vermelding van garantievermogen.

Op basis van deze criteria kon voor 26 ondernemingen een paarsgewijze vergelijking worden gemaakt. De gemiddelde solvabiliteit op basis van eigen vermogen is voor deze controlegroep 31%, dus ook weer in lijn met het 'landelijk gemiddelde'. Een paarsge-

wijze vergelijking leert dat in elf gevallen de onderneming die een garantievermogen toont op basis van eigen vermogen alleen al een hogere solvabiliteit heeft dan de vergelijkbare onderneming, en in vijftien gevallen een lager eigen vermogen. Een pairwise t-test signaleert geen significant verschil in gemiddelde solvabiliteit voor beide groepen. Als we veronderstellen dat een branchevergelijking zinvoller is dan het criterium van beursnotering, is er dus geen significante trend waarneembaar dat ondernemingen die het garantievermogen tonen, dit doen om een ondermaatse solvabiliteit te maskeren.

5 Samenvatting en conclusies

Het begrip garantievermogen komt niet voor in het Nederlands jaarrekeningrecht, maar is voortgekomen uit de praktijk. Het omvat meestal het eigen vermogen en achtergestelde leningen, maar ook andere posten worden soms tot het garantievermogen gerekend, zoals latente belastingverplichtingen. De belangrijkste criteria zijn het langlopende karakter én de achterstelling bij andere verplichtingen. Een kritische beschouwing van de diverse posten die in de praktijk tot het garantievermogen worden gerekend, leert dat niet altijd aan deze criteria lijkt te zijn voldaan. Met de nieuwe RJ 160 wordt voorgesteld dividend tot het eigen vermogen gerekend, maar naar verwachting zal dit een kortlopend deel zijn. Tegenover de post niet-gerealiseerde winsten, zoals voor kan komen bij sale-and-lease-back-transacties, staan (hogere) toekomstige kosten, zodat dit bedrag naar verwachting niet ten volle zal reteren.

Bij achtergestelde leningen kan de achterstelling tenietgaan door een verrekeningsbeding, en het soms meerekenen van de aflossingsverplichtingen doet af aan het langlopende karakter van garantievermogen. Ook wanneer geen aflossingsplan is overeengekomen, kan ten minste een deel van achtergestelde leningen direct opeisbaar zijn. De betekenis van achterstelling in een geconsolideerde balans is niet zonder meer

Tabel 4. Solvabiliteit ondernemingen die garantievermogen presenteren ten opzichte van het marktgemiddelde

	Solvabiliteitsratio	Beursgenoteerd	Niet-beursgenoteerd
Mét vermelding garantievermogen	o.b.v. eigen vermogen	32%	28%
	o.b.v. garantievermogen	40%	37%
Landelijk gemiddelde	o.b.v. eigen vermogen	40%	30%

duidelijk. Logischerwijs zou achterstelling betekenen dat deze leningen achtergesteld zijn bij alle andere verplichtingen op de geconsolideerde balans. Dit is alleen te bereiken door zeer ruime aansprakelijkheidstellingen.

Latente belastingverplichtingen zouden tot het garantievermogen kunnen worden gerekend vanuit de gedachte dat bij een ongunstig scenario deze verplichtingen in geval van voortdurende fiscale verliezen verdampen. Carry back en spreiding van latenties binnen de groep kunnen echter het verdampings-effect verminderen.

Door de vast omschreven volgorde van posten volgens het Besluit Modellen Jaarrekening, is het niet altijd mogelijk een tussentelling van het garantievermogen te presenteren in de balans. In de praktijk wordt dit opgelost door voetnoten, of door vermelding in de toelichting. Doordat deze tussentelling niet 'standaard' is, kan dit leiden tot een afwijkende presentatie van de cijfers zoals die bij het Handelsregister worden gepresenteerd in de gestandaardiseerde jaarrekeningen.

IFRS kent evenmin het begrip garantievermogen. Door de vrijere vorm van de modellen zou het garantievermogen gemakkelijker te implementeren zijn in een IFRS-balans. Recente ontwikkelingen binnen IFRS benadrukken enerzijds het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen, maar anderzijds het belang van het toelichten van het financieringsbeleid, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat 'capital' niet per se hetzelfde is als eigen vermogen. Indien de onderneming haar financiering duidelijk stuurt op basis van garantievermogen in plaats van eigen vermogen, lijkt een afzonderlijke presentatie van garantievermogen binnen IFRS mogelijk.

In de Nederlandse praktijk blijkt het vermelden van garantievermogen niet ongewoon te zijn, en heeft dan doorgaans een materiële invloed op de solvabiliteitsratio. Op basis van een beperkte steekproef kon geen statistisch significante trend worden gevonden dat juist ondernemingen met een ondermaatse solvabiliteit (op basis van eigen vermogen) dit begrip hanteerden om zo de balans 'op te poetsen'. ■

Literatuur

- Beckman, H., (1995), *De jaarrekeningvrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen: een analyse van artikel 2:403 BW en zijn voorgangers*, Kluwer, Deventer.
- Bouma, J.L. en J.H.R. van de Poel, (1982), *Leerboek der bedrijfseconomie*, Delwel.
- Chen, A.H., M. Hung en S.C. Mazumdar, (1994), Valuation of parent guarantees of subsidiary debt: Ownership, risk and leverage implications, in: *Pacific-basin Finance Journal*, vol. 2, nr. 4, pp. 391-404.
- Dorsman, A., (1994), *Vermogensstructuur en vermogensmarkt*, Kluwer, Deventer.
- Dorsman, A., (2003), Achtergesteld vermogen is niet altijd garantievermogen, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 77, nr. 3, pp. 119-121.
- Hooft, C.P., (2004), Een achtergesteld rechtskindje, in: *Vennootschap & Onderneming*, nr. 10, pp. 179-182.
- Kamp, B., (1998), Het meten van de kapitaalstructuur in de praktijk, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 72, nr. 7-8, pp. 430-441.
- Smeets, H.H., (1999), *Industriemonitor*, CBS.

Noten

- 1 Zie jaarrekening Ballast Nedam 1996.
- 2 EBITDA = earnings before interest, taxation, depreciation and amortization.
- 3 Er wordt hier afgezien van loss carry forward, omdat bij een negatief scenario de vooruitzichten zodanig zullen zijn dat activering hiervan niet aan de orde is.
- 4 Rb Rotterdam 22 februari 2001, JOR 2001/103 (Rijnsburger – Gelderblom BV).
- 5 Gegeven dat vrijwel iedere groep belastingverplichtingen op de balans heeft staan, impliceert dit dat vrijwel nooit kan worden voldaan aan de eis dat als achtergesteld aangeduid vermogen achtergesteld is bij alle schulden op de geconsolideerde balans. Zie tevens Beckman (1995) voor een zeer uitgebreide analyse van de implicaties van artikel 2:403 BW.
- 6 Voor dit probleem bestaat geen kant-en-klare oplossing. In dit geval heeft de ondernemer de KvK verzocht de jaarrekening uit de database te verwijderen. Alleen de originele jaarrekening is dan op te vragen.